
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.103

DOI 10.5281/zenodo.11489712

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE MANAGEMENT AND SAFETY OF OIL AND GAS ENTERPRISES

АРАЛОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ,

старший преподаватель,

Воронежский государственный технический университет.

БАБКИН ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Воронежский государственный технический университет.

НОВОКРЕЩЕНОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

Воронежский государственный технический университет.

ARALOV EGOR SERGEEVICH,

Senior lecturer,

Voronezh State Technical University.

BABKIN VADIM EVGENIEVICH,

Voronezh State Technical University.

NOVOKRESCHENOV IVAN VYACHESLAVOVICH,

Voronezh State Technical University.

В статье рассмотрена цифровизация как основной тренд современного мира, оказывающий влияние на нефтегазовую отрасль. С целью определения влияния цифровизации на эффективность планирования деятельности нефтегазовых компаний проведен анализ примеров внедрения цифрового планирования, а также дана оценка их эффективности. Рассмотрены данные о внедрении цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, на базе предприятий «Газпром нефть», «Газпромнефть-Хантос», «Сибур». В выводах отмечена важность адаптации управленческой структуры предприятий к новым технологиям для повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности в условиях динамично развивающейся бизнес-среды.

The article considers digitalization as the main trend of the modern world, which has an impact on the oil and gas industry. In order to determine the impact of digitalization on the efficiency of planning the activities of oil and gas companies, an analysis of examples of the introduction of digital planning was carried out, as well as an assessment of their effectiveness. The data on the introduction of digital technologies, including artificial intelligence, on the basis of the enterprises Gazprom Neft, Gazpromneft-Khantos, Sibur are considered. The conclusions highlight the importance of adapting the management structure of enterprises to new technologies to increase competitiveness and efficiency in a dynamically developing business environment.

Ключевые слова: цифровизация, эффективность, планирование, предприятие, система, развитие, инновации, управление, безопасность.

Key words: Digitization, efficiency, planning, enterprise, system, development, innovation, management, security.

Энергетическая отрасль Российской Федерации стоит в центре экономической системы государства, так как она обеспечивает значительные финансовые поступления и оказывает существенное воздействие на внешнеэкономические связи страны. Добыча, переработка и экспорт нефти, а также природного газа являются ключевыми источниками дохода государственного бюджета, превышая 40% от общего дохода. Более того, эти секторы экономики являются основополагающими для экономического роста Российской Федерации, обеспечивая рабочие места и стимулируя прогресс в других сферах деятельности [7].

Учитывая масштаб нефтегазовой отрасли в рамках отечественной экономики, российским энергетическим компаниям важно уделять внимание развитию своей конкурентной способности на рынке, основной тенденцией которого является активное внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Основными задачами являются увеличение эффективности производства, сокращение издержек, модернизация технологий добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Таким образом, своевременный ввод цифровых инструментов на разных уровнях деятельности энергетических компаний является необходимым шагом для адаптации отрасли к новым экономическим условиям.

Сегодня переход к цифровым технологиям стоит в центре эволюции промышленного производства в XXI веке. Использование инновационных решений – интеллектуальных скважин, анализа больших массивов данных, передовых датчиков и автоматизированных систем управления, ведет к повышению качества продукции, эффективности производственных процессов и управленческой отзывчивости, что в свою очередь способствует оперативному обнаружению и устранению возникающих вопросов. В условиях современного рынка успех предприятия напрямую связан с его способностью достигать максимальной производительности. Ускорение процесса внедрения инноваций и нарастающее соперничество оказывают влияние на оперативность принятия управленческих решений и способность к адаптации и переменам в коммерческой среде.

Целью исследования является определение влияния внедрения цифровых инструментов на различных уровнях деятельности предприятий нефтегазового комплекса. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Провести обзор решений по внедрению цифровых инструментов на базе предприятий «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть», «Газпромнефть-Хантос», «Сибур».
2. Исследовать специфику внедренных цифровых инструментов.
3. Сформулировать результат внедрения цифровых инструментов в деятельность компаний и дать оценку его эффективности.

Компания «Лукойл» представила программу цифрового прогресса, которая вошла в рамки общей стратегии развития на период с 2018 по 2027 годы и включает в себя около ста различных инициатив. В частности, руководство «Лукойл» выбрало путь постепенной трансформации, начиная с мелких улучшений в отдельных подразделениях, таких как «Корпоративный центр». К концу 2019 года было создано 45 интегрированных моделей для месторождений, которые обеспечили дополнительную добычу более чем на 7 миллионов баррелей нефти, что составило более четверти общего объема добычи углеводородов компании. В то же время, цифровизация не затронула управленческий аппарат, в то время как активно проходит процесс замены труда сотрудников на работу роботов. Менеджеры, в свою оче-

редь, должны сосредоточить усилия на повышении своей квалификации и адаптации к новым условиям работы в рамках изменений в компании [4].

Также, одна из ведущих нефтяных компаний России, «Роснефть», активно интегрирует инновационные цифровые инструменты в работу своих отделов. В 2019 году было запущено первое в отрасли «цифровое месторождение», объединяющее ключевые этапы добычи нефти и её транспортировки. В рамках этого проекта используются инновации, такие как машинное обучение, трехмерные модели, компьютерное зрение, современные датчики, онлайн-надзор, обработка и хранение данных, а также цифровые инструменты для мониторинга сотрудников, что привело к увеличению прибыли компании на 36 миллиардов рублей и укрепило её позиции на глобальном уровне. В том же году 152 инновационные цифровые решения были протестированы, причем 116 из них уже внедрены в производство. Более 99% буровых установок, 89% скважин и 86% эксплуатируемых объектов оснащено системой автоматического сбора данных. Инновационные технологии позволили установить ряд рекордов, включая возведение горизонтальных скважин за 7,4 суток. Цифровая трансформация принесла «Роснефти» экономический эффект в размере 11 миллиардов рублей. В планах руководства компании – создание новых должностей, таких как директор по инновациям, руководитель цифрового кластера, специалист по управлению инновационными рисками и менеджер по развитию и автоматизации [2].

В 2019 году «Газпром нефть» отводила до 5% своего инвестиционного бюджета на цифровую трансформацию и развитие IT-инфраструктуры. В следующем году компания активно внедряла искусственный интеллект, разрабатывая около 2000 новых моделей, привлекая 120 аналитиков и реализуя свыше 100 инновационных проектов.

На данный момент компания осуществляет интеграцию концепции "Индустрии 4.0" в администрирование и управление бизнес-процессами. Внедрение указанной концепции означает применение искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, цифровых моделей, облачных технологий, автоматизированных систем.

Недостатком на пути внедрения «Индустрии 4.0» стало уменьшение численности персонала в финансовом и маркетинговом направлениях, в связи с возможностью искусственного интеллекта и иных цифровых механизмов выполнять функции сразу нескольких специалистов одновременно, быстро и исключая возможность человеческой ошибки.

Однако внедрение новых технологий обуславливает необходимость в специалистах иного уровня подготовки. Так, уже сейчас начат процесс создания специализированных позиций, таких как инновационный специалист по модернизации и разработке умных автоматизированных систем, а также руководитель по инновационным процессам. Руководитель по инновациям будет заниматься анализом рисков и возможностей для инновационного прогресса, разработкой стратегий для управления инновационными проектами, стандартизацией работы, координацией исследований и внедрения инноваций, а также планированием и контролем финансового обеспечения инновационных инициатив.

Реализуя возможности концепции «Индустрия 4.0», компания планирует провести реорганизацию ключевых процессов, что в свою очередь потребует пересмотра управленческой структуры. В течение следующих лет особое внимание будет уделено обновлению большинства контрольных систем. В рамках разработанной стратегии все бухгалтерские операции, аудиторские проверки, административные процедуры, учет ресурсов, финансовый анализ, статистика и обеспечение страхового покрытия будут координироваться единоличным управляющим. Кроме того, в пределах данного проекта логистические операции, бизнес-поддержка и почтовые услуги также будут находиться под управлением одного специалиста.

В связи с этими изменениями упраздняется пост административного директора, а обязанности генеральных и операционных директоров претерпят корректировку. Цель этих мер

— повысить эффективность управления в динамично меняющейся экономической среде и применении передовых цифровых и технологических инноваций. Ожидается, что новая управленческая модель обеспечит более оперативное принятие решений, повышение производительности и укрепление конкурентных позиций компании [1].

Важным элементом цифровизации в компании «Газпром Нефть» является разработка системы поддержки принятия решений (СППР) для управления технологическими процессами. Для успешного внедрения такой системы необходимо учитывать различные аспекты, включая особенности отрасли, характеристики производственных процессов, потребности персонала и требования по безопасности.

Важным аспектом при разработке СППР является сбор и обработка данных. Для эффективного управления технологическими процессами необходимо иметь доступ к достоверной и актуальной информации о состоянии оборудования, параметрах производства, качестве выпускаемой продукции и других важных показателях. Для этого система должна быть способна автоматизировано собирать данные из различных источников, таких как датчики, базы данных и другие информационные системы.

После того, как данные собраны, приходит время для их тщательного исследования. СППР обязана применять методы машинного обучения, статистические подходы и прочие аналитические инструменты, чтобы обнаружить тенденции, исключения и предвидеть потенциальные отказы в ходе работы. Это позволит оперативно реагировать на проблемные ситуации и принимать обоснованные решения для их устранения.

Интеграция с другими системами является еще одним важным аспектом при разработке СППР. Система должна взаимодействовать с автоматизированными системами управления производством, системами мониторинга и контроля, системами планирования производства и другими информационными системами предприятия. Это обеспечит полную целостность предприятия и эффективное принятие решений на основе всей доступной информации.

Кроме того, важным аспектом при разработке СППР является обучение персонала и поддержка системы. Персонал предприятия должен быть обучен работе с системой, понимать ее принципы функционирования и уметь адекватно реагировать на предложения и рекомендации, предоставляемые системой. Регулярное обновление и обучение персонала позволит максимально эффективно использовать потенциал системы и минимизировать возможные ошибки и проблемы [3].

Результатом внедрения изложенных цифровых решений является выход компании «Газпром-Нефть» в лидирующие позиции среди промышленных гигантов, став участником Альянса развития искусственного интеллекта AI Russia Alliance.

Таким образом, создание системы поддержки принятия решений для управления технологическими процессами представляет собой сложную задачу, требующую глубокого понимания производственных процессов, методов анализа данных и автоматизации. Вместе с тем, правильно спроектированная и внедренная такая система может значительно увеличить эффективность и безопасность работы предприятия, снизить вероятность аварий и убытков, а также обеспечить стабильность производственного процесса.

Компания «Газпромнефть-Хантос» также активно проводит внедрение цифровых инструментов в свою деятельность. Основным направлением цифровизации компании является обеспечение транспортных операций. Так, «Газпромнефть-Хантос» успешно провела испытания системы видеоналитики на своем автопарке.

Система интеллектуального видеонаблюдения, известная как «ОКО», обеспечивает возможность контроля в режиме реального времени за безопасностью транспортных операций. Новейшие технологии позволяют не только наблюдать за действиями персонала на производстве, но и обеспечивать безопасность управления автотранспортом. Эта передовая система с использованием камер позволяет отслеживать выражение лиц, позы и движения во-

дителей во время вождения. При выявлении признаков нарушения правил безопасного вождения, система немедленно уведомляет диспетчера звуковым сигналом.

Применение инновационных цифровых решений позволяет предприятиям повысить безопасность производственных процессов и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Одной из таких технологий является интеллектуальный видеомониторинг и аналитика. Компания «СИБУР» успешно внедрила систему умного видеонаблюдения под названием «Черный экран», которая обнаруживает инциденты, требующие вмешательства оператора, и показывает их на экране. Система остается пустой в отсутствие проблем, что сокращает нагрузку на персонал и помогает вовремя реагировать на нарушения. Ежегодные экономические выгоды от использования «Черного экрана» превышают 80 миллионов рублей [5].

Одним из передовых решений в сфере промышленной безопасности является применение искусственного интеллекта в системах автоматизированного надзора за соблюдением правил техники безопасности. Развивая систему управления охраной труда и промышленной безопасностью, можно обозначить несколько ключевых направлений:

- Усовершенствование технологий мониторинга и контроля с использованием датчиков, систем видеонаблюдения и дистанционного управления для обеспечения производственной безопасности.
- Повышение эффективности систем предотвращения аварий путём разработки и внедрения инновационных методов и технологий для предотвращения аварий и инцидентов на производстве.
- Улучшение стандартов безопасности оборудования и процессов через постоянное обновление и совершенствование производственных систем с учётом новых стандартов и требований.
- Обучение и повышение квалификации персонала посредством разработки новых программ обучения и профессионального роста для рабочих и специалистов в сфере промышленной безопасности.
- Внедрение интеллектуальных систем управления безопасностью с применением искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа данных и принятия решений в реальном времени с целью обеспечения безопасности.
- Разработка новых материалов и технологий, которые сократят риски, включая новые типы материалов и технологий с улучшенными характеристиками безопасности.
- Улучшение экологической ответственности через разработку и внедрение программ по снижению негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду [6].

В ходе исследования был проведен анализ актуальных цифровых решений на предприятиях «Газпром нефть», «Газпромнефть-Хантос», «Сибур», а также определена специфика и эффективность внедренных цифровых инструментов.

Результатом исследования установлено, что нефтегазовые организации активно внедряют передовые технологии для совершенствования бизнес-процессов и повышения качества эксплуатационных результатов. Тем не менее, планирование на таких предприятиях необходимо осуществлять с учетом уникальной сложности технологических процессов, объема данных и высоких требований к безопасности. Внедрение цифровых технологий в планировании способствует повышению точности прогнозов, ускорению процесса принятия управленческих решений, укреплению мер безопасности и снижению риска чрезвычайных происшествий в производственной деятельности.

Следовательно, применение цифровых технологий на разных уровнях деятельности предприятий нефтегазовой отрасли признается эффективным и современным методом, кото-

рый способствует оптимизации производственных процессов и повышению качества продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Газпром нефть» в 2,5 раза увеличила инвестиции в совместные научные проекты с российскими вузами // Газпром Нефть. URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom-neft_v_2_5_raza_uvelichila_investitsii_v_sovmestnye_nauchnye_proekty_s_rossiyskimi_vuzami (дата обращения: 18.04.2024).
2. Годовой отчет 2019 «Роснефть» // Роснефть. URL: <https://www.rosneft.ru/press/news/item/217767> (дата обращения: 18.04.2024).
3. Нефедов А.П. Цифровизация в нефтегазовой отрасли: возможности и проблемы // Вестник ИрГТУ. 2019. № 9. С. 133-136.
4. Программа цифровизации «Лукойл» // Лукойл. URL: <https://lukoil.ru/Business/technology-and-innovation/digitalization> (дата обращения: 17.04.2024).
5. СИБУР вывел на рынок систему интеллектуального видеонаблюдения
6. «Чёрный экран» // СИБУР. URL: <https://www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/sibur-vyvel-na-rynok-sistemu-intellektualnogo-videonablyudeniya-chyernyy-ekran> (дата обращения: 18.04.2024).
7. Шамаев С.Н., Михайлов А.Г. Цифровизация производства нефтепродуктов: возможности и проблемы // Нефтегазовое дело. 2018. № 3. С. 24-28.
8. Экономисты оценили выгоды и потери для России от сокращения нефтедобычи // РБК. 2020. // URL: <https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e8f80e29a79475d693088eb> (дата обращения: 17.04.2024).

©. Аралов Е.С., Бабкин В.Е., Новокрещенов И.В., 2024.